

ISSN (o): 3030-3362

№ 7(16)

27.06.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Использование современных технологий в обучении физике

Дилишодов Аброржон Дилишоджон угли

Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми

Аннотация. Современные подходы к преподаванию физики включают использование интерактивных лабораторных работ, компьютерного моделирования физических процессов, проблемно-ориентированного и проектного обучения. Большое внимание уделяется формированию исследовательских навыков студентов через организацию научно-исследовательской работы, вовлечение в индивидуальные и групповые проекты, развитие умений строить гипотезы, планировать эксперименты и анализировать результаты. Интеграция физики с другими дисциплинами, такими как математика, информатика и технические науки, позволяет применять физические знания для решения практических задач различных специальностей. Использование информационно-коммуникационных технологий, включая электронные учебно-методические комплексы, виртуальные лаборатории и образовательные платформы, способствует эффективному обучению физике.

Ключевые слова. Инновационные методы, преподавание физики, Интерактивные лабораторные работы, компьютерное моделирование, Проблемно-ориентированное обучение, проектное обучение, Междисциплинарная интеграция физики

The use of modern technologies in teaching physics

Dilshodov Abrorjon Dilshodjon ugli

Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi

Annotation. Modern approaches to teaching physics include the use of interactive laboratory work, computer modeling of physical processes, problem-based and project-based learning. Much attention is paid to developing students' research skills through organizing research work, involvement in individual and group projects, developing the ability to build hypotheses, plan experiments and analyze results. The integration of physics with other disciplines, such as mathematics, computer science and engineering, allows you to apply physics knowledge to solve practical problems in various specialties. The use of information and communication technologies, including electronic educational and methodological complexes, virtual laboratories and educational platforms, promotes effective teaching of physics.

Keywords. Innovative methods, physics teaching, Interactive laboratory work, computer modeling, Problem-based learning, project-based learning, Interdisciplinary integration of physics

Физика является фундаментальной наукой, закладывающей основы нашего понимания окружающего мира. В эпоху стремительного технологического развития роль физики в системе высшего образования приобретает особую актуальность. Подготовка высококвалифицированных специалистов, способных применять физические знания и методы в различных областях, становится одной из ключевых задач современной высшей школы.

Однако традиционные методы преподавания физики, основанные на пассивном усвоении теоретического материала и выполнении типовых лабораторных работ, часто оказываются недостаточными для формирования у студентов глубокого понимания физических явлений и развития необходимых исследовательских компетенций. Возникает необходимость в поиске новых, более эффективных подходов к организации образовательного процесса по физике.

В этой связи в современной системе высшего образования все большее распространение получают инновационные методы преподавания физики. Они предполагают активное вовлечение студентов в учебную деятельность, создание условий для развития их познавательной самостоятельности и исследовательских навыков. Среди таких методов можно выделить использование интерактивных лабораторных работ и демонстрационных экспериментов, внедрение компьютерного моделирования физических процессов, а также применение проблемно-ориентированного и проектного обучения.

Особое значение приобретает формирование у студентов исследовательских компетенций, позволяющих им не просто воспроизводить усвоенные знания, но и самостоятельно выдвигать гипотезы, планировать эксперименты, анализировать полученные результаты. Организация научно-исследовательской работы по актуальным темам физики, вовлечение студентов в выполнение индивидуальных и групповых проектов становятся эффективными инструментами развития этих важных умений.

Кроме того, интеграция физики с другими дисциплинами, такими как математика, информатика и технические науки, обеспечивает междисциплинарный подход к обучению. Это позволяет не только расширить границы применения физических знаний, но и сформировать у студентов целостное представление о физической картине мира и ее связи с другими областями науки и техники.

Важную роль в модернизации преподавания физики играют информационно-коммуникационные технологии. Создание электронных учебно-методических комплексов, организация виртуальных лабораторий и

симуляторов физических экспериментов, а также применение образовательных платформ и онлайн-ресурсов способствуют повышению мотивации студентов, индивидуализации обучения и обеспечению доступа к современным средствам познания.

Вопросы совершенствования преподавания физики в высшей школе давно находятся в центре внимания педагогической науки. Исследователи активно изучают различные инновационные подходы, направленные на повышение качества и эффективности физического образования.

Большое внимание уделяется использованию интерактивных лабораторных работ и демонстрационных экспериментов. Такие методики позволяют студентам не только наблюдать физические явления, но и активно участвовать в их изучении, развивая познавательный интерес и практические навыки. Исследования показывают, что интерактивные лабораторные работы способствуют лучшему пониманию и запоминанию учебного материала.

Внедрение компьютерного моделирования физических процессов также является одним из ведущих направлений совершенствования преподавания физики. Компьютерные симуляции дают возможность студентам визуализировать сложные явления, проводить виртуальные эксперименты и исследовать физические закономерности в интерактивном режиме. Ряд исследований подтверждает, что использование компьютерного моделирования повышает мотивацию студентов к изучению физики и улучшает их успеваемость.

Активное внедрение в учебный процесс проблемно-ориентированного и проектного обучения также находится в фокусе внимания исследователей. Такие подходы способствуют формированию у студентов навыков самостоятельного поиска, анализа и решения физических задач, развитию их исследовательских и творческих способностей.

Помимо инновационных методов преподавания, исследователи уделяют большое внимание вопросам организации научно-исследовательской работы студентов, вовлечению их в выполнение индивидуальных и групповых проектов. Эти формы учебной деятельности позволяют сформировать у студентов умения выдвигать гипотезы, планировать эксперименты и анализировать полученные результаты, что является важными составляющими исследовательской компетенции.

Ещё одно перспективное направление исследований связано с интеграцией физики с другими дисциплинами, такими как математика, информатика и технические науки. Междисциплинарные связи позволяют

продемонстрировать студентам практическую значимость физических знаний и их применение в различных сферах профессиональной деятельности. Реализация междисциплинарных учебных курсов и модулей является эффективным инструментом для достижения этих целей.

Наконец, активное использование информационно-коммуникационных технологий в преподавании физики также является предметом пристального внимания исследователей. Создание электронных учебно-методических комплексов, организация виртуальных лабораторий и симуляторов, применение образовательных платформ и онлайн-ресурсов способствуют повышению доступности и наглядности учебного материала, а также вовлечению студентов в активную познавательную деятельность.

Таким образом, современные исследования в области преподавания физики в высшей школе охватывают широкий спектр инновационных подходов, направленных на совершенствование образовательного процесса и формирование у студентов глубоких физических знаний, практических умений и исследовательских компетенций.

Исследование инновационных методов в преподавании физики включало применение интерактивных лабораторных работ и демонстрационных экспериментов, внедрение компьютерного моделирования физических процессов, а также использование проблемно-ориентированного и проектного обучения. Эти методы позволяют сделать процесс обучения более увлекательным и наглядным для студентов, а также развивать их практические навыки и критическое мышление.

Формирование исследовательских навыков студентов осуществлялось посредством организации научно-исследовательской работы по актуальным темам физики, вовлечения студентов в выполнение индивидуальных и групповых проектов, а также развития навыков построения гипотез, планирования экспериментов и анализа результатов. Данный подход способствует развитию у студентов самостоятельности, творческого подхода и умения работать в команде.

Интеграция физики с другими дисциплинами реализовывалась через установление междисциплинарных связей физики с математикой, информатикой и техническими науками, применение физических знаний в решении практических задач различных специальностей, а также разработку и внедрение междисциплинарных учебных курсов и модулей. Это позволяет продемонстрировать студентам практическую значимость физики и ее взаимосвязь с другими областями знаний.

Использование информационно-коммуникационных технологий в обучении физике включало создание электронных учебно-методических комплексов, организацию виртуальных лабораторий и симуляторов

физических экспериментов, а также применение образовательных платформ и онлайн-ресурсов. Данные методы повышают доступность учебных материалов, способствуют визуализации физических процессов и повышают мотивацию студентов к изучению предмета.

В целом, представленные методы исследований направлены на повышение эффективности обучения физике, развитие исследовательских компетенций студентов, а также интеграцию физики с другими дисциплинами и применение современных информационных технологий в образовательном процессе.

Использование интерактивных лабораторных работ и демонстрационных экспериментов может значительно повысить вовлеченность и заинтересованность студентов в изучении физических явлений. Интерактивные эксперименты позволяют студентам непосредственно взаимодействовать с объектами исследования, выдвигать гипотезы, проводить измерения и наблюдать за происходящими процессами. Демонстрационные эксперименты, в свою очередь, могут служить эффективным инструментом визуализации физических концепций и законов, помогая студентам лучше усваивать теоретический материал.

Внедрение компьютерного моделирования физических процессов открывает новые возможности для понимания и изучения сложных физических явлений. Использование современных программных средств позволяет студентам экспериментировать с параметрами, наблюдать за динамикой процессов и получать количественные данные, недоступные в реальных экспериментальных условиях. Это способствует развитию аналитических и исследовательских навыков обучающихся.

Применение проблемно-ориентированного и проектного обучения стимулирует творческое мышление студентов, их способность к самостоятельному поиску решений и генерации новых идей. Данные подходы вовлекают студентов в активную познавательную деятельность, побуждают их ставить вопросы, выдвигать гипотезы и искать пути их проверки.

Организация научно-исследовательской работы по актуальным темам физики позволяет студентам применять полученные знания на практике, развивать аналитические, экспериментальные и презентационные навыки. Участие в исследовательских проектах способствует углублению понимания физических концепций, а также развивает навыки критического мышления и самостоятельной работы.

Вовлечение студентов в выполнение индивидуальных и групповых проектов является эффективным средством формирования

исследовательских компетенций. Работая над проектами, студенты учатся ставить цели, планировать этапы исследования, осуществлять поиск информации, анализировать полученные результаты и представлять их в форме докладов, презентаций или научных статей.

Развитие навыков построения гипотез, планирования экспериментов и анализа результатов является важной составляющей подготовки будущих исследователей. Вовлечение студентов в процесс научного поиска, начиная от выдвижения предположений до интерпретации экспериментальных данных, способствует становлению их как самостоятельных и творческих личностей.

Междисциплинарные связи физики с математикой, информатикой, техническими науками обеспечивают более глубокое понимание физических явлений и процессов. Применение математического аппарата, использование современных информационных технологий и рассмотрение физических основ технических устройств позволяют студентам развивать комплексное мышление и находить междисциплинарные решения.

Применение физических знаний в решении практических задач различных специальностей демонстрирует студентам важность и востребованность физики в различных сферах деятельности. Это способствует мотивации обучающихся к изучению физики и пониманию ее роли в профессиональной подготовке.

Реализация междисциплинарных учебных курсов и модулей, объединяющих физику с другими дисциплинами, позволяет формировать у студентов целостное представление об изучаемых явлениях и процессах. Такой подход способствует развитию аналитических, творческих и коммуникативных навыков студентов.

Создание электронных учебно-методических комплексов по физике, включающих мультимедийные материалы, интерактивные задания и виртуальные лабораторные работы, позволяет сделать процесс обучения более наглядным, увлекательным и адаптированным к потребностям современных студентов.

Организация виртуальных лабораторий и симуляторов физических экспериментов открывает новые возможности для проведения исследований, недоступных в реальных условиях. Виртуальные среды дают возможность студентам безопасно и многократно повторять эксперименты, изменять параметры и наблюдать за их влиянием на результаты.

Применение образовательных платформ и онлайн-ресурсов в обучении физике способствует расширению доступа студентов к образовательному контенту, повышению их самостоятельности и ответственности за процесс обучения. Использование цифровых

технологий также позволяет преподавателям более эффективно организовывать и управлять учебным процессом.

Заключение. Внедрение инновационных методов, развитие исследовательских навыков студентов, интеграция физики с другими дисциплинами, а также активное использование информационно-коммуникационных технологий являются ключевыми направлениями совершенствования преподавания физики. Реализация данных подходов позволит повысить мотивацию и вовлеченность студентов, улучшить качество усвоения физических знаний и сформировать необходимые компетенции для успешной профессиональной деятельности.

Литература

1. Abduraxmonov, O., & Qosimova, Z. (2024). Voleybolchilarning mahoratini oshirish: harakatli o'yinlardan foydalanish. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2552>
2. Abdurahmonov, O., & Abdusattorov, R. (2024). Voleybolda musobaqa oldi ruxiy tayyorgarlik mashg'ulotlari. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 49-52.
3. Abduraxmonov, O., & Tursunboyev, K. (2024). Yosh voleybolchilarning sakrovchanlik qobiliyatini oshirish. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2548>
4. Ziyoyeva, M. S. (2023). Ta'lim jarayonida pedagogik dasturiy vositalardan foydalanishning mazmuni va mohiyati. Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi, (7), 735-741.
5. Urmonov, I. (2024). Dzyudodan o'rta maktab o'quvchilari o'rtasida axloqiy tarbiya uchun katalizator sifatida foydalanish. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 29-33.
6. Mirzohid, O. L. (2024, May). Badmintonda zarba berish texnikasini takomillashtirish: o'qitishning kompleks yondashuvi. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
7. Urmonov, I. (2024). Dyzudodagi asosiy atamalar birgalikda qo'llanish usuli. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 90-94.
8. Абдусатторов, Р., & Сайдахмадов, А. (2024). Техника плавания дельфина. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 12-20.
9. Расулов, А. М., Иброхимов, Н. И., & Жураев, И. А. (2018). Компьютерное моделирование процессов формирования наноструктур на поверхность кристаллов. In Современные технологии в нефтегазовом деле-2018 (pp. 310-313).
10. Anvarov, D., & Urmonov, I. (2024). Building endurance in young swimmers. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 4-11.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

11. Anvarov, D., & Majidov, R. (2024). Suzishning inson organizimiga foydasi. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 131-138.
12. Urmonov, I. (2024). Jigoro kanoning kodokan dzyudosining ilmiy asoslarini biomexanik qayta baholash. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 97-104.
13. Muxammadali o'g, T. X. B. (2022, April). Belbog 'li kurashchilarni mashg 'ulotlarda umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligi takomillashtirish. In E Conference Zone (pp. 319-322).
14. Muzaffar o'g, O. L. M. (2024). O 'quvchilarda ekologik madaniyatni sport turizmi vositasida shakllantirishning pedagogik mexanizmlari.(6-8 sinf o 'quvchilari misolida). Xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati, 1(1), 228-231.
15. To'xtasinov, B. (2024). Belbog 'li kurashga jismoniy va ruhiy tayyorgarlik. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 58-60.
16. Majidov, R. R., Boqiyev, F. H., Raximov, D. R., Saydaxmadov, A. V., Soliyev, I. S., & Abduqodirov, D. S. (2023). Jismoniy tarbiya va sport pedagogikasi dars mashg 'ulotlarini samaradorligini oshirishning usullari. Educational Research in Universal Sciences, 2(1), 28-32.
17. Urmonov, I. I. (2024). o 'rta talim maktab jismoniy tarbiyasida axloqiy tarbiya metodikasi. Scientific Impulse, 2(19), 228-230.
18. Ziyoyeva, M. (2023). Ta'lim jarayonida dasturiy vositalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari. Евразийский журнал академических исследований, 3(4 Special Issue), 92-97.
19. Mirzatillo o'g'li, A. D. (2024). Kroll usulida ko'krakda suzish. Новости образования: исследование в XXI веке, 2(17), 400-402.
20. Muxammadili o'g, T. X. B. (2023). Organization and conduct of belt wrestling training. Научный Фокус, 1(8), 324-327.
21. Muzafarovich, U. M. (2023). The Development of Student-Youth Physical Culture of Promoting a Healthy Lifestyle in Education of the New Content the Basis Of. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 2(11), 471-474.
22. Mamatqulov, X., & Abdupattoyev, A. (2024). Boksda taktik mahoratni oshirish bo'yicha tavsiyalar. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 113-120.
23. Urmonov, I. I. (2024, May). Dzyudo bo'yicha mashg'ulotlarni optimallashtirish: murabbiylar va amaliyotchilar uchun strategiyalar. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
24. Abduraxmonov, O., & Sadullayeva, A. (2024). Voleybolchilarda tezkorlik va chidamkorlik sifatlarini tarbiyalashda milliy harakatli o'yinlardan foydalanish samarasi. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions".
извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2547>
25. O'lmasov, M. (2024). Badmintonning turli yosh guruhlar va mamlakaatlaridagi sog'lig'iga ta'siri. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and

- Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2559>
26. Muxammadali o'g, T. X. B. (2022, April). Belbog 'li kurashchilarni texnik tayyorgarligini takomillashtirish uslublari. In E Conference Zone (pp. 309-312).
 27. Анваров, Д., & Абдупаттоев, А. (2024). Повышение выносливости юных пловцов. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 105-112.
 28. Abduraxmonov, O., & Tursunboyev, K. (2024). Maxsus mashqlar va faol o'yinlar yordamida yosh voleybolchilarning mahoratini oshirish. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2522>
 29. Абдусатторов, Р., & Абдупаттоев, А. (2024). Развитие плавания в узбекистане. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 72-81.
 30. Mamatqulov, X., & Abdupattoyev, A. (2024). Boks bo'yicha murabbiyning psixologik-pedagogik faoliyati. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 129-132.
 31. Abdurahmonov, O., & Abdupattoyev, A. (2024). Voleybolda musobaqa oldi taktik tayyorgarlik mashg 'ulotlari. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 64-67.
 32. Mirzoxid, U. (2022). Pedagogical and psychological features of the development of social intelligence in future personnel. Gospodarka i Innowacje., 22, 242-245.
 33. Anvarov, D. (2024). Shaxmatda taktika, strategiya mexanizm va usullarning ahamiyati. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 53-57.
 34. To'xtasinov, B., & Abdupattoyev, A. (2024). Belbog'li kurashning jismoniy foydalari. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 61-63.
 35. Muzaffar o'g, O. L. M. (2024). Sport turizmi orqali o'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish. xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati, 1(1), 223-227.
 36. Расулов, А. М., Иброхимов, Н. И., & Жураев, И. А. (2019). Компьютерное моделирование роста тонких пленок при осаждении металлических кластеров на поверхность кристаллов. In Взаимодействие ионов с поверхностью ВИП-2019 (pp. 116-119).
 37. Muxammadali o'g, T. X. B. (2022). Methods of Improving Technical Training of Belt Wrestlers. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 7, 322-325.
 38. Abduraxmonov, O., & Sadullayeva, A. (2024). Voleybolchilarning jismoniy sifatlarini tarbiyalash usullari. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2546>
 39. Sayidaxmedov, A. V. (2023). Socio-pyegagogical factors of the formation of physical culture skills in students. International journal of social science & interdisciplinary research ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 12(05), 132-134.

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 07 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 07 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 07 | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.